

PREVALENCE AND CLINICAL FEATURES OF ALLERGIC RHINITIS IN CHILDREN

Orozaliev S.Yu.

Abdullaev N.Ch.

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13761749>

ARTICLE INFO

Received: 08th September 2024

Accepted: 13th September 2024

Online: 14th September 2024

KEYWORDS

Allergic rhinitis, allergic history,
rhinosinusitis, rhinorrhea.

ABSTRACT

The article examines the study of the prevalence and features of the clinical course of AR in children living in the Surkhandarya region of the Republic of Uzbekistan.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У ДЕТЕЙ

Ўрозалиев С.Ю.

Абдуллаев Н.Ч

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13761749>

ARTICLE INFO

Received: 08th September 2024

Accepted: 13th September 2024

Online: 14th September 2024

KEYWORDS

Аллергические риниты,
аллергологический анамнез,
риносинуситы, ринорея.

ABSTRACT

В статье рассматривается изучение распространенности и особенности клинических течений АР у детей, проживающих в Сурхандарьинской области РУз.

Актуальность. Аллергические риниты (АР) — представляет собой «глобальную проблему здравоохранения» во всем мире.

АР страдают 10–25% населения планеты, при этом его распространенность постоянно возрастает [1,5].

АР — весьма распространенное заболевание среди детей.

Наличие АР связано с ограничениями в различных аспектах жизни пациентов, приводит к астеноневротическим расстройствам, нарушением сна и физической активности.

АР не только ухудшает умственные способности детей, но также является причиной пропуска занятий в школах и низкой успеваемости.

АР оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние и социальную адаптацию детей, на качество их жизни.

Кроме того, АР является фактором высокого риска развития бронхиальной астмы [2,6].

Поздняя диагностика АР и несвоевременное назначение адекватного и целенаправленного лечения приводят к серьёзным осложнениям со стороны ЛОР-органов и других органов и систем организма.

АР изучен по многим направлениям, тем не менее остается ряд вопросов, требующих своего решения [3,7].

Этиология АР характеризуется значительными региональными особенностями, что связано с климатогеографическими условиями, видовым составом растений, периодом их цветения и аллергенностью пыльцы.

Возникает необходимость в разработке новых комплексных способов специфической диагностики и терапии АР у детей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе[2].

Цель исследования. Изучить распространенность и особенности клинических течений АР у детей, проживающих в Сурхандарьинской области РУз.

Материалы и методы исследования. В Сурхандарьинском областном многопрофильном медицинском детском центре нами было осмотрено и обследовано 110 детей.

Для обследования проводили риноскопию, определение функции носа общепринятыми методикам, а также обследование дыхательной, выделительной, защитной и функции носа и придаточных пазух.

Нами также проводились клинико-аллергические, клинико-лабораторные и клинико-функциональные методы исследования, а при необходимости дети были осмотрены и другими специалистами (окулист, дерматолог, невропатолог).

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных нами исследований показали, что у 110 ребенка выявлена патология ЛОР - органов.

Было выявлено следующие нозологические формы заболеваний - АР и риносинуситы 50 (43,5%), воспаление среднего уха 28 (25,4%), воспаление глотки и носоглоточных миндалин воспаление среднего уха 28 (25,4%), воспаление гортани 9 (8,2%).

Определенный интерес представляет показатели сравнительной оценки заболеваемости АР детского населения области за последние 3 года.

Жалобы детей с АР и риносинуситами были локальными в период обострения заболевания.

Больных детей беспокоили затруднение носового дыхания, чиханье, заложенность носа, ринорея, зуд в носу и носоглотке, также дети предъявляли жалобы на зуд в глазах, слезотечение, ощущение «инородное тела в глазах», в ряде случаев светобоязнь.

Отмечались такие клинические симптомы, как «аллергический отек» глаза, постоянно открытый рот, покраснение вокруг крыльев носа.

Многие дети предъявляли жалобы со стороны других ЛОР-органов (боли в области горла, болезненное глотание, охриплость голоса).

Имелись также жалобы общего характера, обусловленные интоксикацией - общая слабость, раздражительность, головокружение, ухудшение памяти, физическая слабость, нарушение сна.

Диагностика АР, как правило, включает в себя следующие этапы, которые включает в себя сбор аллергологического анамнеза, проведение клинико-лабораторных исследований, постановка кожных тестов с аллергенами.

При сборе аллергического анамнеза детей мы обратили внимание на следующие моменты:

- Развитие АР в более раннем возрасте по сравнению с инфекционно-аллергической формой.

- Для АР и риносинусита характерно внезапное развитие первых клинических симптомов.

- Пищевая и лекарственная аллергия чаще сочетается с АР, чем с инфекционно-аллергической формой заболевания.

- Частые респираторные инфекции (ОРВИ, бронхиты и др.) чаще предшествуют и сопутствуют инфекционно-аллергическим формам заболевания.

- При обострении заболевания в летнее время, чаще всего, в первую очередь надо исключить поллиноз, при круглогодичном течении заболевания, с ухудшением состояния

поздней осенью, следует думать о бытовой или грибковой аллергии, в холодное время года при обострении состояния, связанное с респираторной инфекцией, прежде всего следует думать о бактериальной или вирусной инфекции.

- Клинические проявления аллергии исчезают на 2-3 день после лечения в амбулаторных условиях, использование антигистаминных препаратов в сочетании с общеукрепляющими лекарственными средствами.

Исследования носовой полости у обследованных детей с АР показали следующее: при осмотре у пациентов с АР выявлены отек слизистой оболочки, нижних и средних носовых раковин, изменение окраски слизистой оболочки от мраморно-белого, серого до бледно-розового цвета.

В формировании и развитии АР и риносинуситов важное значение имеют предрасполагающие факторы риска: наследственная отягощенность, аллергический диатез, ОРВИ и другие локальные инфекции, токсокозы беременных у матери, искусственное и раннее смешанное вскармливание.

Выводы.

1. Аллергические риниты у детей, проживающих в Сурхандарьинской области РУз, имеют тенденцию к дальнейшему росту.
2. Аллергические риниты и риносинуситы у детей отличаются более выраженным клиническим течением и часто имеет этио-патогенетическую взаимосвязь с бронхиальной астмой.
3. Неспецифическое и общеукрепляющее лечение является основным при выборе лечения аллергического ринита и риносинусита у детей, так как является высокоэффективным и безопасным методом.

References:

1. Аббасов, А.Г. Клинико-эпидемиологическое изучение поллинозов у детей дошкольного и младшего школьного возраста г.Краснодара: автореф. дис . канд. мед. наук: 14.00.25 / Аббасов А.Г. — Краснодар, 2003.- 18с.
2. Аллергический ринит у детей: пособие для врачей / МЗРФ, Союз педиатров России, Междунар. фонд охраны здоровья матери и ребенка.- М., 2012. 80с.
3. Smith M., Jäger S., Berger U. et al. Geographic and temporal variations in pollen exposure across Europe // *Allergy*. 2014;69: 913-923.
4. Rueff F., Przybilla B., Walker A., Gmeiner J., Kramer M., Sabans-Bovu D., Kechenhoff H., Herzinger T. Sensitization to Common Ragweed in Southern Bavaria: Clinical and Geographical Risk Factors in Atopic Patients // *Int Arch Allergy Immunol*. 2012; 159: 65-74.
5. Macharadze D., Janaeva H., Avilov K. Ragweed allergy in the south of Russia — in the Chechen Republic // *Georgian Med News*. 2017; 266: 93-99.
6. Wallace D., Dykewicz M. Comparing the evidence in allergic rhinitis guidelines // *Curr Opin Allergy Clin Immunol*. 2017; 17:286-294.
7. Passali D., Cingi C., Staffa P. et al. The International Study of the Allergic Rhinitis Survey: outcomes from 4 geographical regions // *Asia Pac Allergy*. 2018, Jan; 8 (1): e7.